

Pengaruh Kombinasi Auksin-Sitokinin Terhadap Pertumbuhan Buah Naga (*Hylocereus undatus*)

Fepi Dwi Marta (2010423007) – Laboratorium *Teaching* 4, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Pada paper ini berisi sebuah penelitian yang berfokus dalam kajian fisiologi tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, ilmu fisiologi mempelajari bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan dan tanggapan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup. Alasan saya memilih bidang ini yaitu bisa membantu petani buah naga agar buah naga mereka cepat berbuah dengan penambahan auksin-sitokinin. Buah naga (*Hylocereus undatus*) merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh baik di Indonesia. Setiap 100 gram buah naga mengandung 82,5-83,0 g air, 0,21-0,61 g lemak, 0,15-0,22 g protein, 0,7-0,9 g serat, 0,005-0,01 mg karoten, 6,3-8,8 mg kalsium, 30,2-31,6 mg posfor, 0,55-0,65 mg besi dan vit B1, B2 serta C (Media Indonesia, 2007). Buah ini berkhasiat sebagai penyeimbang kadar gula dalam darah, pelindung kesehatan mulut, penurun kolesterol, pencegah pendarahan dan kanker usus serta memperlancar buang air besar (Kristanto, 2005; Chevny, 2005). Secara umum buah naga masih terbatas penjualannya karena hanya dijual di supermarket maupun swalayan dengan harga yang tinggi (Rp 20.000 – 30.000,- per kilogram) dan sebagian besar masih di impor. Produksi dalam negeri akan buah ini masih terbatas disebabkan areal pengembangannya masih terbatas di Jawa Timur (Chevny, 2005). Disisi lain jenis tanaman ini dapat dikembangkan di daerah lain seperti Sulawesi Tengah karena agroekologinya sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman buah naga. Keterbatasan luas areal penanaman tanaman ini disebabkan ketidakterediaan bibit dalam jumlah memadai sehingga perbanyakkan tanaman/bibit menggunakan teknologi kultur jaringan merupakan salah satu cara untuk menyediakan bibit dalam waktu singkat dengan jumlah yang memadai.

Menurut Basri (2004), kultur jaringan merupakan suatu tehnik mengisolasi bagian tanaman, baik berupa organ, jaringan, sel ataupun protoplasma dan selanjutnya mengkultur bagian tanaman tersebut pada media buatan dengan kondisi lingkungan yang steril dan terkendali. Bagian-bagian tanaman tersebut dapat beregenerasi hingga membentuk tanaman lengkap (George dan Sheringtoh, 1983; Vasil, 1988). Keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan antara lain ditentukan oleh penggunaan komposisi media yang sesuai. Sejumlah laporan telah menunjukkan bahwa setiap genotip (varietas) membutuhkan komposisi media tertentu guna mendukung pertumbuhan eksplan yang optimal (Takumi dan Shimada, 1997; Iser et al., 1999; Basri, 2003). Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah komposisi media yaitu kebutuhan zat pengatur tumbuh khususnya kombinasi dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang digunakan. Terdapat dua kelompok zat pengatur tumbuh yang sering digunakan yaitu kelompok auksin seperti Indoleacetic acid (IAA) dan naphthaleneacetic acid (NAA) sedangkan kelompok sitokinin misalnya kinetin dan benzylamino purine (BAP). Penggunaan auksin (IAA dan NAA) dan sitokinin (BAP dan kinetin) pada konsentrasi yang tepat dapat memacu pertumbuhan eksplan, terutama pembentukan daun, tunas dan ruas (Gunawan, 1988; Wardiyati, 1998; Cameiro et al., 1999).

Auksin dan sitokinin merupakan dua jenis zat pengatur tumbuh tanaman yang seringkali digunakan untuk menginduksi morfogenetik tanaman (Zulkarnaen, 2007). BAP dan kinetin

merupakan jenis sitokinin yang seringkali digunakan bersamaan dengan auksin (IAA + NAA) untuk menginduksi akar tanaman. Penggunaan media dengan komposisi auksin-sitokinin demikian diduga bahwa pada konsentrasi demikian telah terjadi perimbangan antara sitokinin dan auksin sehingga terjadi pembelahan sel yang menstimulasi pembentukan tunas, duri dan akar buah naga. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardiyati (1998) bahwa pembelahan sel dipengaruhi oleh nisbah sitokinin dan auksin yang ditambahkan kedalam media. Selain itu, penggunaan media dengan konsentrasi tersebut menyebabkan terjadi interaksi antara kinetin dan IAA sebagai hormone eksogen yang digunakan dengan fitohormon (hormone endogen) yang terdapat dalam tanaman sehingga diperoleh suatu jumlah yang sesuai untuk organogenesis buah naga dalam memacu pembentukan tunas, duri dan akar tanaman. Menurut Gunawan (1988), interaksi dan perimbangan zat pengatur tumbuh yang ditambahkan dalam media dan yang diproduksi oleh sel tanaman secara endogen menentukan kecepatan dan arah perkembangan suatu kultur.

Dalam penelitian kultur jaringan, pengamatan secara kuantitatif harus dibarengi dengan pengamatan kualitatif. Hal ini disebabkan hasil pengamatan kuantitatif yang baik belum tentu diikuti oleh pengamatan kualitatif yang baik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara visual terhadap morfologi pertumbuhan eksplan, bahwa warna batang yang terbentuk pada semua perlakuan berwarna hijau. Penggunaan media dengan komposisi 3 mg/L kinetin + 0,4 mg/L NAA memperlihatkan ukuran dan kokoh serta ditumbuhi bulu-bulu akar. dengan ukuran yang lebih kecil dan jumlah bulu akar yang kurang. Dalam kultur jaringan tanaman, pemilihan hasil kultur yang terbaik adalah jumlah batang dan tunas yang banyak, kualitas batang dan tunas yang baik serta berwarna hijau ukuran besar dan kokoh.

Berdasarkan data yang didapat dari berbagai jurnal dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi dan kombinasi tertentu dari golongan auksin-sitokinin berbeda akan menghasilkan respon buah naga yang berbeda. Penggunaan kinetin yang dikombinasikan dengan NAA memberikan respon lebih baik dibanding penggunaan BAP dikombinasikan dengan IAA terhadap pertumbuhan buah naga. Hasil pengamatan kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa penggunaan zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi 3 mg/L kinetin dan 0,2 mg/L NAA merupakan perlakuan yang lebih baik dibanding perlakuan yang lain dalam menginduksi pertumbuhan tanaman buah naga.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Z., 2004. Kultur Jaringan Tanaman. Universitas Tadulako Press, Palu.
- Cameiro, L.A., R.F.G. Araujo, G.J.M Brito, M.P.H.P. Fonseca, . Costa, O.J. Crocomo and. E. Mansur, 1999. In Vitro Regeneration from Leaf Explants of *Neoregelia cruenla* (R. Graham) L.B. Smith, an endemic bromeliad from Eastern Brazil. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 55:79-83.
- Chevny, A.A., 2005. Bisnis Buah Naga Kian Merekah. *Bisnis Indonesia*. Terbit tanggal 08-02-2005.
- George, E.F and P.D Sherington, 1983. *Handbook of Plant Propagation by Tissue Culture*. Eastern Press Ltd. England.
- Gunawan, L.W.,1988. *Tehnik Kultur Jaringan*. Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman. Pusat Antar Universitas (PAU). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kristanto, D., 2005. *Buah Naga, Pembudidayaan di Pot dan Kebun*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Media Indonesia, 2007. Buah Naga Olahan Dikembangkan di Bali. www.mediaindonesiaonline.com, 25 januari 2008.

Takumi, S and Shimada, T., 1997. Variation in Transformation Frequencies Among Six Common Wheat Cultivars Through Particle Bombardment of Scutellar Tissues. *Genes genet. Syst.*, 72:63-69.

Wardiyati, T., 1998. Kultur Jaringan Tanaman Hortikultura. Lembaga Penelitian Fakultas Pertanian UNIBRAW, Malang.

Zulkarnain, 2007. Regenerasi Tanaman Nenas (*Ananas comosus* (L.) Merr.) dari Tunas Aksilar Mahkota Buah. *J. Agroland.* (14)1:1-5.